

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ

Рахматова Маликабону Эркиновна

Бухарский государственный университет Магистрант - 2 курса Лингвистика:

Русский язык

Аннотация: Данная тема исследует основные особенности компьютерного дискурса и его место в лингвистике. Этот тип дискурса занимает важное место в повседневной коммуникации, и его исследование становится всё более актуальным в рамках лингвистики. Компьютерный дискурс охватывает различные формы взаимодействия, от текстовых чатов и электронных писем до обсуждений на форумах и социальных сетях.

Ключевые слова: Компьютерный дискурс, синхронность, асинхронность, мультимедиа, форум, социальная сеть, чат, блог, мессенджер, лаконичность, эмодзи, мем, визуальность, интерактивность, полицентричность, интерпретация.

Современные технологии оказывают значительное влияние на различные аспекты жизни, включая язык и формы коммуникации. Одной из таких форм является компьютерный дискурс, который активно развивается благодаря появлению и популяризации интернета. Компьютерный дискурс представляет собой специфический вид речевой деятельности, происходящей в компьютерно-опосредованных условиях. Это новое явление становится объектом пристального внимания лингвистов, так как в нем происходят процессы, отличные от традиционных форм коммуникации.

Компьютерный дискурс — это форма коммуникации, происходящая с использованием цифровых технологий и интернет-платформ. Он может принимать как синхронные (мгновенные сообщения), так и асинхронные формы (электронная почта, блоги), охватывая разнообразные типы текстов и мультимедийных элементов.

Компьютерный дискурс неоднороден, и можно выделить несколько его ключевых видов, каждый из которых имеет свои специфические особенности:

-Форумный дискурс. Форумы являются одной из старейших форм онлайн-коммуникации. Характерной чертой дискурса на форумах является асинхронность: пользователи оставляют сообщения, на которые могут ответить в любое удобное для них время. Здесь чаще всего используется более формальный стиль общения, особенно в тематических форумах, где обсуждаются узкоспециализированные вопросы.

-Дискурс социальных сетей. Социальные сети, такие как Facebook, ВКонтакте и Twitter, характеризуются большим объемом коротких сообщений, часто фрагментированных и наполненных элементами разговорной речи. Здесь наблюдается высокая степень эмоциональной окрашенности, использование мемов, смайлов и других визуальных элементов для передачи настроений и эмоций.

-Чат-коммуникация. Чаты, такие как мессенджеры (WhatsApp, Telegram), представляют собой наиболее динамичный и синхронный вид компьютерного дискурса. В чатах сообщения часто состоят из кратких предложений или даже отдельных слов, часто используемых в разговорной речи. Это приводит к более неформальному стилю общения.

-Блоговый дискурс. Блоги представляют собой особую форму дискурса, где комбинируются личные и общественные темы. Автор блога часто использует разговорный стиль, приближенный к устной речи, но в более развёрнутой и письменной форме. Комментарии читателей к блогам создают дополнительный пласт компьютерного дискурса, который характеризуется межличностным взаимодействием.

Компьютерный дискурс отличается рядом специфических черт, которые отличают его от традиционных форм общения.

Лаконичность и экономия языковых средств. В компьютерной коммуникации, особенно в чатах и мессенджерах, наблюдается тенденция к сокращению текстов и использованию аббревиатур, эмодзи и других

сокращений. Это объясняется необходимостью передать информацию быстро и в сжатой форме.

Креативность и гибридизация языковых средств. В компьютерном дискурсе часто происходит смешение различных типов языковых единиц: слова, эмодзи, картинки, мемы. Это делает такой дискурс гибридным, где элементы визуального и текстового компонентов взаимосвязаны и влияют на восприятие сообщения.

Интерактивность. Компьютерный дискурс характеризуется высокой степенью интерактивности. Пользователи могут мгновенно реагировать на сообщения друг друга, создавая ощущение "живого" общения. Особенно это заметно в чатах и социальных сетях, где активное взаимодействие происходит практически в режиме реального времени.

Неформальность. Компьютерное общение в большинстве случаев носит неформальный характер. В отличие от традиционных форм письменной речи, таких как официальные письма, компьютерный дискурс допускает использование разговорных выражений, сленга, жаргона

Полицентричность. Компьютерный дискурс — это многослойное и полицентричное явление. Участники могут взаимодействовать с разными пользователями одновременно, отвечать на разные сообщения в разных темах и участвовать в нескольких дискуссиях.

Несмотря на многочисленные преимущества, связанные с гибкостью и доступностью компьютерного общения, оно также ставит перед исследователями лингвистики ряд проблем:

Размытость границ между устной и письменной речью. Компьютерный дискурс не всегда легко отнести к письменной или устной форме общения. Он находится на грани между этими двумя формами, смешивая элементы обеих. Это создает сложности для классификации и анализа.

Проблемы с интерпретацией. В компьютерном дискурсе, особенно в синхронной форме, контекст может теряться, и участники могут сталкиваться с проблемами понимания и интерпретации сообщений. Недостаток невербальных

сигналов может приводить к недоразумениям и неправильному восприятию сообщений.

Скорость изменений. Компьютерный дискурс очень динамичен. Появление новых интернет-сервисов и платформ, а также смена форматов общения требуют от лингвистов гибкости и умения адаптироваться к новым условиям.

Многие лингвисты изучают компьютерный дискурс с различных точек зрения:

Лексические особенности: анализируются изменения в словарном составе языка, связанные с активным использованием аббревиатур, сленга, интернет-жаргона и эмодзи.

Синтаксические особенности: исследуются структуры предложений и способы организации информации в условиях ограниченности пространства для текста (например, в Twitter).

Прагматические особенности: изучаются правила и стратегии общения, которые формируются в интернете, включая вежливость, агрессию, троллинг и другие явления, характерные для интернет-коммуникации.

Компьютерный дискурс как объект лингвистики представляет собой важную и перспективную область для исследований. В нем сочетаются элементы устной и письменной речи, формируются новые языковые нормы и формы взаимодействия, что делает его уникальным объектом для лингвистического анализа. Влияние компьютерного дискурса на язык продолжает возрастать, и его изучение поможет глубже понять процессы, происходящие в современной коммуникации. Лингвистическое исследование компьютерного дискурса также может пролить свет на более широкие процессы изменения языка под воздействием технологических факторов.

Литература:

1. Александрова, М.В. "Компьютерный дискурс: особенности и перспективы исследования". – М.: Наука, 2015.
2. Винокур, Т.Г. "Языковые особенности интернет-коммуникации". – СПб: Питер, 2016.
3. Кибрик, А.А. "Лингвистика и интернет-коммуникация: новое в языкознании". – М.: Языки славянской культуры, 2017.